

SUPERFICIE DEL MANGLAR DE TUMBES EN 1991 A TRAVES DE LOS DATOS SPOT

Oscar Cuya Matos y Henri de Prado

Existe gran controversia sobre la real superficie del Manglar de Tumbes. Se dan cifras, algunas conservadoras y otras alarmantes. Lo evidente es que el Manglar ha disminuido en superficie y el área ocupada por las langostineras se ha incrementado. ¿En qué magnitud esto ha ocurrido?

Con el objeto de dar respuesta a esta interrogante, se desarrolló el presente trabajo, como parte del Convenio suscrito entre la Cooperación Técnica Francesa y la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales del Perú (ONERN), en octubre de 1991.

El método obedeció a la interpretación visual de una imagen SPOT tomada en marzo de 1991 y donada por la Cooperación Francesa.

APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL MANGLAR

Para una gran variedad de animales de valor económico, ecológico y escénico, el Manglar de Tumbes significa sombra, sustrato, protección, lugar de reproducción y alimentación. Varias especies marinas cumplen parte de su ciclo biológico en este ambiente (ONERN 1983). Asimismo, la protección y estabilización de nuevas áreas de litoral, ganado por la sedimentación, exige la conservación de este ecosistema.

El recurso pesquero representa el mayor valor económico directo que se deriva de estos manglares (ONERN 1983). Como fuente forestal, el manglar no tiene mayor aprovechamiento maderero (CDC.UNALM 1986).

SUPERFICIE DE LOS MANGLARES

En épocas prehistóricas, los manglares de Tumbes se habrían extendido hasta la localidad de San Pedro, en la desembocadura del río Piura. Alcanzando, probablemente, hasta la península de Bayóvar. Este supuesto se sustenta en el hecho de haberse hallado en los tablazos de Talara y en la península de

Bayóvar, fósiles de moluscos que actualmente habitan exclusivamente en los manglares de Tumbes. Por su parte, Clüsener (1987), anota que factores climáticos, edáficos y geomórficos de la costa norte del Perú son limitantes para la distribución y desarrollo de manglares mas allá de los 6° L.S.; pero que en las áreas regularmente inundadas y en las desembocaduras de los ríos hasta el Cerro Illescas (6° L.S.), plantaciones de Mangle podrían tener éxito.

La ONERN (1983), indica, por otro lado, que la alteración del flujo natural de los esteros, a consecuencia del acondicionamiento de pozas langostineras, ocasiona la muerte de mangles en superficies considerables. Un estudio de la zona, realizado en 1980, con fines turísticos y cartográficos, sobre la base de fotos aéreas a la escala de 1:40,000, dio como resultado 5,852 ha de manglar.

La CDC. UNALM (1986), anota que la superficie de los manglares de Tumbes ha decrecido en un 20-30 %, considerando el período 1976-1981, debido principalmente a la tala que hacen los langostineros con el fin de expandir la superficie de pozas para obtener postes y puntales a emplearse en los diques de los estanques. Cartografiando la zona, en base a fotos aéreas de 1983, elaborando un mapa a escala 1:30,000 se obtiene 2,325 ha para el bosque de *Rhizophora*, 1,292 ha para el bosque de *Rhizophora* tipo rastroero y 381 ha para el bosque bajo. Es decir, un total de 3,998 ha de manglar, propiamente.

La NCTL (1989), en un estudio multitemporal, a partir de fotografías aéreas de varias épocas, concluye que en 1943 existían 5,805 ha de manglar; en 1962, 5,680 ha; en 1980, 5,790 y en 1983/1987, 5,145 ha.

MATERIALES Y METODOS

Se empleó, como material base, una imagen fotográfica SPOT, de nivel 1B, coordenadas kj 637-537, escala 1:100,000, en composición colorida 3/2/1, de marzo de 1992. También, la hoja SA 17-15 del mapa planimétrico del Perú, escala 1:250,000, la

Figura 2. Superficie del Manglar de Tumbes al año 1982

Figura 1. Superficie del Manglar de Tumbes al año 1991

cual presenta información de la imagen MSS LANDSAT de enero de 1982. Se utilizaron, asimismo, hojas de la Carta Nacional, a escala 1: 100,000 e informes y estudios citados en la bibliografía.

En la interpretación de la imagen de satélite SPOT, se utilizaron las técnicas convencionales de la fotointerpretación, definiéndose una clave de interpretación. Se pudieron diferenciar coberturas como: tipos de manglar; cultivos de arroz, plátanos y en seco; pozas langostineras llenas y vacías; playas; áreas salinas; cuerpos de agua (mar, esteros, aguas someras y canales); matorrales ralos y densos; pastizales y áreas urbanas.

Muchas de estas coberturas presentan respuestas espectrales, traducidas en la imagen en tonos de colores muy similares, como ocurre en los cuerpos de agua como mar, ríos, quebradas, esteros, canales, lagunas, pozas langostineras y pozas de arroz, que pudieron diferenciarse tan sólo, por análisis de textura, forma, ubicación y patrón espacial.

Los manglares, en la imagen SPOT que se analiza (composición colorida 3/2/1), se presentan con un tono rojo oscuro que contrasta notoriamente con el rojo claro de los cultivos de plátano. El celeste, corresponde a las áreas desprovistas de vegetación y el negro, azul o verde oscuro a las pozas langostineras, esteros y demás cuerpos de agua. En la cobertura del manglar pueden diferenciarse dos tonalidades de rojo que corresponderían a dos tipos de manglar.

Dado el objetivo de este trabajo, sólo se interpretó el manglar. En un papel estable se trazó su perímetro y luego se planimetró el área correspondiente. Para fines de su presentación y comparación, esta interpretación se redujo a la escala de 1: 250,000. El gráfico obtenido (Figura 1), se comparó con un mapa de manglares de 1982 (Figura 2), de la misma escala, elaborado por la Dirección de Forestales ONERN, a partir de la interpretación de la información MSS LANDSAT de la correspondiente hoja del mapa planimétrico del Perú.

Dado el nivel de aproximación del trabajo, la superficie obtenida se registro en kilómetros cuadrados. Adicionalmente, se clasificó una imagen digital correspondiente. Sin embargo, estos resultados fueron considerados preliminares, por lo que aún, no se exponen sus resultados.

COMENTARIO FINAL

La actual superficie del manglar de Tumbes es

de aproximadamente 45 Km², habiéndose reducido en 13 Km² con respecto a los 58 Km², señalados por ONERN en 1983. Esta reducción de la cobertura de manglar significa una pérdida del 22 % del manglar existente en 1980. Porcentaje muy alto para un ecosistema tan pequeño.

Si se comparan las imágenes, MSS y SPOT, puede notarse que las antiguas áreas de manglar están ocupadas actualmente por langostineras. Esto lleva a una afirmación contundente: la actividad langostinera está desarrollándose en desmedro de la existencia del ecosistema manglar.

Dada la considerable reducción del manglar en esta última década, urge se tomen medidas para controlar este proceso; si es que aún pretendemos mantener esta nuestra única muestra de ecosistema 'manglar'.

Asimismo, dado el nivel de primera aproximación de este trabajo, conviene se desarrolle un estudio detallado sobre los cambios en la cobertura y uso de la tierra en el área de influencia del ecosistema manglar de Tumbes, a fin de ordenar el uso de la tierra.

La interpretación visual de la imagen no ofreció mayores dificultades. La cobertura del manglar contrastó con otras coberturas presentes en la zona. Por lo tanto, la cartografía resultante tiene un alto grado de confiabilidad. Más, debe tenerse en cuenta que la imagen trabajada no tenía corrección geométrica. Dada la pequeña extensión mapificada, el error potencial no fue significativo. Para otros casos, debería considerarse este inconveniente y elegir la clasificación digital o adquirir una imagen fotográfica corregida.

En suma podría concluirse y recomendarse lo siguiente:

1. En 1991, la superficie aproximada del Manglar de Tumbes, fue de 45 Km². Esto significa una reducción del 22 %, con respecto a la superficie de 1980.
2. El incremento de la actividad langostinera ha ocurrido en desmedro de la superficie del manglar siendo urgente se tomen medidas para detener este proceso.
3. Es conveniente tomar medidas para evitar la pérdida del Manglar de Tumbes. Asimismo, debería realizarse un estudio detallado sobre los cambios en la cobertura y uso de la tierra en el ecosistema manglar y los ecosistemas vecinos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

CDC.UNALM

1986 *Estrategia de conservación para los manglares del noroeste peruano*. Informe final del Proyecto WINF-US 3604. Lima, CDC>UNALM. 63 pp.

CLUSENER, M.

1987 "Estudio ecológico sobre la distribución de los manglares en la costa norte del Perú". *Boletín de Lima*. No.49, pp. 43-52.Lima.

FERREYRA, Ramón

1957 "Contribución al conocimiento de la flora costanera del norte peruano". *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica* N° 6, pp.194-206. La Plata.

1985 "Un relicto de manglar en San Pedro (Piura)". *Boletín de Lima*. No.42, pp.27-33. Lima.

HUECK, K.

1972 *As florestas da America do Sul*. Sao Paulo.

NCTL.

1989 *La evolución del área de manglares en el departamento de Tumbes 1943-1987*. Lima, NCTL. 21 pp.

OFICINA NACIONAL DE EVALUACION DE RECURSO NATURALES

1983 *Plan de ordenamiento ambiental para el desarrollo turístico. Sectores: Playa Hermosa, Puerto Pizarro, Playa Jeli*. Departamento de Tumbes. Lima, ONERN. 90 pp.

Hágase
SOCIO EXCLUSIVO

Puerto Azul
BEACH RESORT

AT 90E4189

EN PLAYA PUNTA SAL

EN
PUERTO AZUL

disfrute por siempre
de sol, playa, tour de
pesca y una
excelente atención.

TARIFAS
PROMOCIONALES

Av. Larco 743 - 504
Miraflores
Tel. 444306
Fax 444131